

BOBURNING FARZAND TARBIYASI XUSUSIDAGI QARASHLARI

Sayfiyeva Bog‘dagul Umirjon qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Boburning buyuk podshoh, mumtoz shoir, nazariyotchi adabiyotshunos, faqih, tilshunos, san‘atshunos, etnograf, hayvonot va nabotot olamining bilimdoni sifatida faoliyati, qilgan ishlari va hind donishmandlarining fikri haqida ma‘lumotlar jamlangan.

Kalit so‘zlar: Faqih, etnograf, lashkar, mazhabparastlik, mutaassiblik, siymo, daho, buyuk olim.

Har bir millatning tarix sahnida shunday buyuk zotlari bo‘ladikiy, milliy-madaniy qiyofasini aniq belgilovchi ulug‘ siymolari, daholari, shoh-u sarkardalari, buyuk olimlari, yirik adib va shoirlari bo‘ladi. Insoniyatning abadiyatga mansub ana shunday buyuk farzandlari safida Zahiriddin Muhammad Bobur ham o‘z o‘rniga ega. Butun dunyo olamida Bobur singari iqtidor va fazilatlari beqiyos insonlar kamdan kam dunyoga keladi. “Boburning yoshligi Andijonda o‘tgan. Bobur barcha temuriy shahzodalar kabi maxsus tarbiyachilar, yirik fozil-u ulamolar ustozligida harbiy ta‘lim, fiqh ilmi, arab va fors tillarini o‘rganadi, ko‘plab tarixiy va adabiy asarlar mutolaa qiladi, ilm-fanga, she‘riyatga qiziqqa boshlaydi. Dovyurakligi va jasurligi uchun u yoshligidan «Bobur» («Sher»)

taxallusini oladi”¹

Tug‘ilganda uning ismini Zahiriddin deb qo‘yishadi. Ammo turkiylarda Zahiriddin ismi qiynalib talafuz qilinishini hisobga olib, otasi Boburga bag‘ishlab o‘tkazgan ziyofatlardan birida Eshon hazratlari unga sherdek yengilmas botir, kuch g‘ayratga to‘la bo‘lsin, dovrug‘i butun olamni tutsin deya Bobur ismini bergan.

Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk shoh, o‘z zamonasining yetuk shoiri, adabiyotshunos, tilshunos, san‘atshunos, etnograf, hayvonot va nabotot olamining bilimdoni, umuman olganda, serqirra ijod sohibidir. Buning isbotini «Boburnoma» asaridagi voqealar, sarguzashtda keltirilgan sohalar xususidagi ma‘lumotlar dalillaydi. Bobur, avvalo, boburiylar sulolasining asoschisi. Otasi Umarshayz Mirzo singari ulug‘ himmatli, oliy martabali hamda ulkan maqsadli hukmdorlar sirasidan o‘rin egallagan.²

Bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur nomi bilan har qancha faxrlansak arziydi. O‘zbek xalqining dovrug‘ini dunyoga taratgan ulug‘ ajdodlarimizdan biri o‘laroq, ul zot bizni tariximizni qadrlashga, kelajakka buyuk ishonch bilan qarashga o‘rgatadi.

“Tangri taoloning inoyati birla Ollohning ulug‘ va sirli bir bandasi xususida so‘z aytmoqqa jazm qildik. Bu mumtoz inson tariximizning eng murakkab, eng jozibador, eng dramatik siymolaridan biridir. Dunyoi foniya kelib, u nisbatan qisqa umr ko‘rdi— bor-yog‘i qirq yetti yil hayot kechirdi. Lekin shu suronli umri mobaynida u jahon tarixidan shavkatli o‘rin olib ulgurdi. Hali murg‘ak go‘dak ekan, ota-bobolari uni suyub- erkalab, yaxshi niyatlar bilan zalvorli nom berib

¹ ABDURAHMONOV M. Xoja Ahror valiy: «Dovrug‘i olamni tutg‘ay...»: //Andijonnoma. 1993. 18 dek. B. 2

² <https://saviya.uz/Xayot/Nigoh>.

atadilar. Ism va jismning bir-biriga uzukka ko`z qo`ygandek mos kelishi noyob uchraydigan xodisadir.

Lekin bu azamat shaxs timsolida bu hol o`zining yorqin ifodasini topgan edi.”³

Zahiriddin Muhammad Bobur kabi mumtoz insonlarni dunyoga bergan xalq hech qachon xor bo‘lmaydi, muqarrar tarzda saodatga erishadi.

Bobur buyuk shoh sifatida Hindistonda ajdodlaridan qolgan an’anani davom ettirib, ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirgan. Hindistonning buyuk davlat arbobi Javohirla’l Neru “Bobur — dilbar shaxs. Uyg‘onish davri hukmdorining haqiqiy namunasidir. U mard va tadbirkor odam bo‘lgan. Bobur o‘ta madaniyatli va jozibali insonlar orasida eng yetuk insonlardan biri edi. U mazhabparastlik kabi cheklanishdan va mutaassiblikdan yiroq edi... Bobur san’at va, ayniqsa, adabiyotni sevardi”, - deb ta’kidlagan.

Uilyam Erskin Boburni «Saxovati va mardligi, iste’dodi, ilm-fan, san’atga muhabbati va ular bilan muvaffaqiyatli shug‘ullanishi jihatidan Osiyodagi podshohlar orasida Boburga teng keladigan birorta podshoh topilmaydi» deya qayd etadi.

Albatta, bunday saroy va bunday madaniyat o‘zidan-o‘zi qurilmaydi. Shoh va shahzodalar olim, shoir va madaniyatli kishilar bo‘lmasalar, ilmu madaniyat rivojiga u qadar parvo qilmasliklari mumkin. Ammo Bobur, uning to‘rt o‘g‘li va bir qizi — Humoyun, Komron, Askariy, Hindol va Gulbadan begim ham tarixda chuqur iz qoldirgan shoir, tarixchi, ilmu san’atni yaxshi o‘rganib, o‘zlashtirgan kishilar edilar. Ulardan bo‘lgan farzandlarning barchasi ham ota-bobolarining

³ Xayriddin Sulton”Boburiynoma”-Toshkent: “Sharq”,1997.-B.3

izidan borib, atoqli shoir, adib va olimlar sifatida ilmu san'at rivojiga katta hissa qo'shib keldilar.

“Boburnoma”da yozilishicha, Bobur o‘z farzandlarining ta’lim-tarbiyasi haqida hamisha o‘ylab, ularni o‘qish va o‘rganishga targ‘ib qilar ekan. U “Mubayyin” risolasini Humoyun va Komronga diniy masalalarni o‘rgatish uchun nazmda yozadi. Boburning Humoyun va Komronga yozgan maktublari ham shu mavzuga qaratilgan. Masalan, u Komronga yozgan maktubida bunday deydi: “Farzandi arshad va arjumandi saodatnishon Muhammad Komron Mirzo bahodirga salomi muhabbat anjomidan so‘ng ulkim, ko‘kaltosh va ichkilaring bila sabaq o‘qurg‘a ruju’ kelturub ermishsen. Bu jihattin ko‘ngulga surur va xotirga huzur yetib na bisyor xushholliq yuz berdi. Tangri taolo dargohidin umidim borkim, jami’i qobiliyat va salohiyat bobida komil va mukammal bo‘lub kamolg‘a yetgaysen”.

Humoyunga yozgan maktubidan: “Yana men degandek bu xatlaringni bitibsen va o‘qumaysen, ne uchunkim, agar o‘qur xayol qilsang edi, o‘qiy olmas eding. O‘qiy olmagandin so‘ng albatta tag‘ir berur eding. Xatingni xud tashvish bila o‘qisa bo‘ladur, vale asru mug‘laqtur... Xatingni xud har tavr qilib o‘qusa bo‘lodur, vale bu mug‘laq alfozingdin maqsud tamom mafhum bo‘lmaydur. G‘oliban xat biturda kohillig‘ing ham ushbu jihattindur. Takalluf qilay deysen, ul jihattin mug‘laq bo‘ladur. Bundin nari betakalluf va ravshan va pok alfoz bila bitiy. Ham senga tashvish ozroq bo‘lur va ham o‘quvg‘uchig‘a...”.

Ko‘rinib turibdiki, Bobur farzandlarining diyonatli, ilm-fazilatli bo‘lib o‘sishi uchun ularga kitob tanlab yuborish, ularning o‘rganishi uchun kitoblar yozishni otalik va podshohlik burchi deb hisoblagan, ularni o‘qish-o‘rganishga targ‘ib qilib, imlo va insho xatolarini to‘g‘rilab bexato, sodda, ravon va betakalluf

yozishga chorlagan. Bobur yozgan ilmiy asarlaridan, tuzgan devonidan tashqari, uning yana boshqa xislatlari ham bor edi. U musiqiy asarlar yaratdi, “Harb ishi”, “Boburiy xati” deb atalgan alifboni kashf qildi. Ushbu noyob qo‘lyozma asarni Bobur Xalqaro ilmiy ekspeditsiyasi o‘tgan galgi safarida qo‘lga kiritib, Vatanga olib kelib, ilmiy iste‘molga kiritdi.

Hech bir shoh, o‘zi hayotdan ko‘zini yummay turib, toj-taxtni farzandiga topshirmagan. Hech bir shoh, o‘zi haqida bor haqiqatni, xato-kamchiliklarini yozib qoldirmagan. Shunday qilgan oliyjanob, komil inson yurtdoshimiz Zahiriddin Muhammad Boburdir⁴

Albatta, Boburning bunday sa’y-harakatlari zoye ketmadi. Uning to‘rtala o‘g‘li, qizi, nabiralari va ularning farzandlari ilmu san’at, she’ru adabiyotda nom qozondilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. ABDURAHMONOV M. Xoja Ahror valiy: «Dovrug‘i olamni tutg‘ay...»: //Andijonnoma. 1993. 18 dek. B. 2
2. Xayriddin Sulton”Boburiynoma”-Toshkent: “Sharq”,1997.-B.3
- 3.Zokirjon Mashrabov,Xalqaro Bobur jamg‘armasi raisi «O‘zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasining 2007 yil 7-son

Elektron ta`lim resurslari

1. <https://saviya.uz>>Xayot>Nigoh.

⁴ Zokirjon Mashrabov,Xalqaro Bobur jamg‘armasi raisi «O‘zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasining 2007 yil 7-son